

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

De intentie van landbouwers om te investeren in bodemkwaliteit: een Vlaamse case studie

In Vlaanderen werd een enquête uitgestuurd om inzicht te krijgen in de intentie van landbouwers om te investeren in bodemkwaliteit. We ontvingen 131 antwoorden, waarvan 37 van biologische landbouwers. We vroegen landbouwers om uit een lijst van 17 indicatoren aan te geven op welke ze zich baseren bij het evalueren van bodemkwaliteit op hun bedrijf. Gemiddeld gebruikt elke boer 7 van deze indicatoren. De meest gebruikte waren bodemstructuur (68%), pH (77%) en organische stof (79%), gevolgd door werkbaarheid van de bodem (61%) en gewasopbrengst (68%). Biologische landbouwers evalueerden de bodemkwaliteit vaker door te kijken naar de bodemstructuur (87% versus 61%), het waterhoudend vermogen (58% versus 34%) en het aantal regenwormgangen (61% versus 16%), terwijl gangbare landbouwers meer afgaan op de pH van de

bodem (61% versus 83%) en het stikstofgehalte (21% versus 47%). Op basis van deze indicatoren geeft 2/3 van de boeren aan dat ze de kwaliteit van hun bodem redelijk goed tot zeer goed vinden. Zowat alle boeren (96%) geven aan dat het verbeteren van de bodemkwaliteit op hun bedrijf erg belangrijk is. Meer dan 60% van alle landbouwers is ervan overtuigd dat het inwerken van gewasresten (65%), ruime vruchtwisseling (63%) en groenbedekkers (62%) sterk bijdragen aan de bodemkwaliteit. Gangbare boeren zijn meer overtuigd van de bijdrage van precisiebemesting (34% vs 16%). Meer dan de helft van de biologische landbouwers is overtuigd van de positieve bijdrage van verminderde grondbewerking (niet-kerende grondbewerking, minder diepe bewerking, direct zaaien), vergeleken met <20% bij de gangbare landbouwers.

1. Gele mosterd als groenbedekker.

KERNWOORDEN

Enquête, bodemkwaliteit, perceptie van landbouwers

AUTEURSCHAP

Jo Bijttebier; Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.